

PUNTO DE VISTA

La distrofia miotónica de Steinert en urgencias*Steinert myotonic dystrophy in the emergency department*Alfredo Rosado-Bartolomé¹, Gerardo Gutiérrez-Gutiérrez²**Introducción**

Proporcionar un adecuado tratamiento médico en situaciones de urgencia a pacientes afectados por determinadas enfermedades raras o de baja prevalencia puede plantear dificultades debido a la comprensible falta de familiaridad de los clínicos con las singularidades de estas patologías. En algunas es imprescindible un conocimiento específico de la enfermedad para conocer ciertas limitaciones en su tratamiento urgente a fin de actuar con la eficacia y seguridad necesarias en situaciones de riesgo vital. Este sería el caso de la enfermedad de Prader-Willi, del angioedema hereditario por déficit de C1 o del síndrome de Ehlers-Danlos.

No es realista esperar que en el contexto asistencial de la asistencia médica urgente el profesional sanitario acceda con la necesaria rapidez a los conocimientos imprescindibles para abordar algunas de estas enfermedades raras. Por otra parte, si el paciente no está capacitado, temporal o permanentemente, para informar sobre las particularidades de su enfermedad, o la valoración de estas requiere un conocimiento especializado, la calidad de la asistencia puede resentirse. Un procedimiento para paliar esta situación consiste en permitir el acompañamiento del enfermo por un familiar o allegado de forma permanente durante la totalidad del tiempo de estancia en urgencias. Los servicios de salud de algunas comunidades autónomas han emitido disposiciones a este respecto¹. Adicionalmente, para prevenir actuaciones yatrógenas durante la asistencia en urgencias de ciertas enfermedades raras, se han elaborado tarjetas de alerta médica (TAM) para mejorar la coordinación en los cuidados y la información entre los profesionales sanitarios, el personal auxiliar y los propios enfermos. La Tabla 1 recopila algunas enfermedades de baja prevalencia para las que se han elaborado TAM².

Enfermedades raras neuromusculares

La Unión Europea define las enfermedades raras como aquellas con prevalencia no superior a 5/10.000 habitantes, con alta tasa de mortalidad y crónicamente invalidantes. Entre ellas están las enfermedades raras neuromuscula-

res (ENM), con más de un centenar de entidades clínicas, causadas por trastornos de la motoneurona, el nervio periférico, la unión neuromuscular o el músculo. La mayoría son de origen genético, progresivas y generan pérdida de fuerza, aunque pueden tener asociados problemas sensitivos y/o del sistema nervioso central (SNC). Tienen una serie de características comunes, de forma que un adecuado seguimiento y tratamiento temprano de su comorbilidad (retracciones musculares y deformaciones ortopédicas, insuficiencia respiratoria, cardiopatías, dificultades de deglución y digestivas, dolor crónico, alteraciones inmunitarias...) pueden modificar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes.

La distrofia miotónica tipo 1 (DM1) o enfermedad de Steinert (CIE-10: G71.1; OMIM: 160900) es la distrofia muscular más frecuente en el adulto, con una prevalencia media mundial estimada de 0,5-18,1:100.000 habitantes³, aunque es mucho más frecuente en algunas regiones. Se hereda de forma autosómica dominante con expresividad clínica variable y penetrancia incompleta. Su base genética es una expansión de la repetición inestable del trinucleótido CTG localizado en el extremo 3' no codificante del gen DMPK en el cromosoma 19q13.3. Esta expansión aumenta en sucesivas generaciones, de manera que los hijos tienden a padecer la enfermedad de forma más precoz y grave, lo que se conoce como fenómeno de anticipación generacional. De carácter progresivo, puede afectar a varios sistemas como el muscular, respiratorio, cardíaco, endocrino, ocular y sistema nervioso central (SNC). Se caracteriza por pérdida progresiva de fuerza muscular en manos y pies, párpados caídos, debilidad de los músculos faciales, de la mandíbula y parte anterior del cuello, miotonía, somnolencia diurna, cansancio y cataratas. No existe tratamiento curativo para la DM1. Específicamente, neumonías y arritmias cardíacas limitan la supervivencia de estos enfermos⁴⁻⁶

Un aspecto de esta enfermedad generalmente pasado por alto que puede dificultar la atención médica de los afectados es su característico perfil de comportamiento. Aunque algunos individuos presentan déficits intelectuales menores, en otros casos puede interpretarse erróneamente que existe una reducción de la inteligencia debido a la expresión facial característica. Si bien se ha descrito que la frecuencia de aparición de trastornos psi-

Filiación de los autores: ¹Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud Mar Báltico, Dirección Asistencial Este, Servicio Madrileño de Salud, Madrid, España. ²Unidad de Neuromuscular, Servicio de Neurología, Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid, España.

Información para correspondencia: Alfredo Rosado-Bartolomé. Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Báltico. C/ Mar Báltico, 2. 28033 Madrid, España.

Correo electrónico: alfredorosado76@gmail.com

Información del artículo: Recibido: 21-12-2015. Aceptado: 22-3-2016. Online: 24-6-2016.

Tabla 1. Algunas enfermedades raras para las que se han elaborado tarjetas de alerta médica (TAM)

Enfermedad	CIE-10 ^a	Número ORPHA ^b
Angioedema hereditario	D84.1	91378
Distrofia miotónica de Steinert	G71.1	273
Drepanocitosis	D57.0 D57.1 D57.2	232
Enfermedad de Fabry	E75.2	324
Enfermedad de Von Willebrand	D68.0	903
Esclerosis lateral amiotrófica	G12.2	803
Fibrosis quística	E84.0 E84.1 E84.8 E84.9	586
Hemofilia	D66 D67	448
Narcolepsia sin cataplexia	G47.4	83465
Osteogénesis imperfecta	Q78.0	666
Síndrome de Ehlers-Danlos	Q79.6	98249
Síndrome de Marfan	Q87.4	558
Síndrome de Prader-Willi	Q87.1	739

*Adaptado de referencia 2.

quiátricos no difiere entre los afectados por DM1 y otras ENM, otros autores sostienen que los síntomas neuropsicológicos son progresivos, muy variables y comprenden disfunción ejecutiva, deterioro cognitivo, apatía y cansancio o hipersomnias^{7,8}. Su personalidad puede en ocasiones hacerles pasar como pacientes conflictivos, lo que dificulta la relación con los profesionales sanitarios y empeora la atención sanitaria que reciben. Quizá los rasgos de la enfermedad de mayor interés desde el punto de vista médico sean una cierta dejadez y falta de iniciativa. Suelen ser enfermos pasivos, poco demandantes pese a ser muy sintomáticos, que tienden a subestimar la gravedad de su enfermedad. De hecho, esta peculiar conducta puede obstaculizar la utilización de la TAM precisamente por aquellos pacientes que más la necesitan. Hasta tal punto es característico este modo de proceder que una de las justificaciones del proyecto de colaboración internacional OPTIMISTIC (*Observational Prolonged Trial In Myotonic dystrophy type 1 to Improve QoL-Standards, a Target Identification Collaboration*) financiado por la Unión Europea es que "a pesar del fuerte impacto de la DM1 en la vida diaria tanto de los pacientes como de los miembros de su familia, los afectados por DM1 no reciben la atención sanitaria de calidad disponible al carecer de asertividad como usuarios del sistema sanitario"⁹.

Urgencias en la distrofia miotónica tipo 1: aspectos esenciales

Un grupo de expertos en ENM, auspiciado por la Association Française contre les Myopathies, ha elaborado recomendaciones específicas para la asistencia médica urgente de los afectados por DM1, tanto en el medio extrahospitalario como hospitalario (Tabla 2)¹⁰.

Sus complicaciones más graves son de origen cardíaco y respiratorio. La muerte súbita explica el 20-30% de las muertes por trastornos de la conducción o del ritmo y riesgo de accidente embólico por fibrilación auricular. La afección cardíaca puede no guardar relación con el grado de alteración muscular e incluso presentarse clínicamente aislada, sin déficit muscular y no ser identificable en un estudio electrocardiográfico convencional¹¹. Los problemas respiratorios se encuentran entre las principa-

les causas de muerte en los pacientes con DM1 del adulto (50-75%), reduciendo la esperanza de vida a edades comprendidas entre 53 y 59 años, según los diferentes estudios¹². Estas complicaciones están implicadas en la mayoría de las muertes, por neumopatía e hipoventilación alveolar, favorecidas por la disfagia orofaríngea, la aspiración del contenido gástrico y el déficit de los músculos respiratorios.

Aunque las principales causas prevenibles de mortalidad sean de etiología cardiorrespiratoria, es esencial que, al valorar una posible indicación quirúrgica en un paciente con DM1, se tengan presentes los riesgos anestésicos de esta enfermedad¹³.

Tarjeta de alerta médica para la distrofia miotónica tipo I

La primera recomendación explícita para el profesional médico que atiende a un enfermo afectado por DM1 es solicitar al paciente la tarjeta de cuidados y urgencias. De hecho, los expertos advierten que este documento es una ayuda esencial para el abordaje terapéutico en el contexto de la atención urgente, como recordatorio de lesiones preexistentes, médicos de referencia y consejos específicos para el tratamiento. La advertencia de que estos enfermos deben disponer de una TAM aparece tanto en los consensos sobre seguimiento y prevención como en las escasas revisiones sistemáticas disponibles^{14,15}.

La TAM es un documento confidencial que contiene los datos identificativos del paciente, describe las características generales de la enfermedad y recoge información

Tabla 2. Particularidades del tratamiento médico extrahospitalario y riesgos específicos en la distrofia miotónica tipo 1 (DM1) o enfermedad de Steinert*

- Realización sistemática de ECG y vigilancia continua del mismo.
- Extrema prudencia ante los riesgos respiratorios de opiáceos y sedantes (frecuentes trastornos del sueño asociados a la enfermedad).
- Contraindicación de agentes curarizantes despolarizantes, antiarrítmicos tipo I, amiodarona, betabloqueantes, anticolinérgicos y fluidificantes bronquiales (en presencia de obstrucción).
- Utilización preferente de ventilación no invasiva evitando la intubación (riesgo de extubación difícil o imposible que haga necesaria un traqueostomía).
- Extrema prudencia ante el efecto del oxígeno a alto flujo sin comprobar que la ventilación es correcta.
- Paciente traqueostomizado: cambio de cánula o colocación de cánula con balón.
- Paciente ortopneico: se evitará la posición en decúbito (riesgo de parada respiratoria).
- Derivación a reanimación o cuidados intensivos cardiológicos para implantación de marcapasos.
- Insuficiencia respiratoria por neumopatía, aspiración del contenido alimentario, embolia pulmonar o hipoventilación central.
- Descompensación respiratoria tras una infección banal o postquirúrgica.
- Trastornos de la conducción o el ritmo, tanto bradicardias como taquicardias.
- Embolia arterial por fibrilación auricular.
- Muerte súbita especialmente durante esfuerzos físicos.
- Hemorragia otorrinolaringológica por traqueotomía.

*Adaptado de referencia 10.

Figura 1. Izquierda: dimensiones comparativas de la tarjeta de alerta médica (TAM) para DM1. Anverso. Fotografía reproducida con autorización de los autores. Derecha: reverso de la tarjeta de alerta médica (TAM) para DM1. Fotografía reproducida con autorización de los autores.

clínica personalizada en una determinada fecha. Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito con texto interior desplegable, de forma que, una vez vuelta a plegar, sus reducidas dimensiones (Figura 1) permiten llevarla en la cartera, estando siempre disponible para poder alertar a los profesionales sanitarios sobre las características específicas de la enfermedad en su portador y las precauciones en caso de urgencia vital, pérdida de conciencia o si fuese necesaria la utilización de anestesia. A fin de agilizar el acceso a información contrastada y específica para el manejo de esta patología en emergencias, en la cubierta posterior de la tarjeta existe un código QR que enlaza con la guía de actuación de emergencias para DM1 del portal www.orpha.net/ de referencia en enfermedades raras (Figura 1). La TAM se facilita de forma individualizada y siempre por personal facultativo a los pacientes con distrofia miotónica de Steinert. Sería deseable que su uso se extendiese al mayor número posible de afectados. Por otra parte, esta iniciativa podría servir de modelo para mejorar la atención médica urgente de otras enfermedades raras o de baja prevalencia.

Conflicto de intereses

La empresa Shire Pharmaceuticals Ibérica ha financiado la impresión de la tarjeta de alerta médica. Los autores declaran no tener conflictos de interés en relación al presente artículo.

Bibliografía

- 1 Resolución de la Viceconsejería de Sanidad, por la que se dictan instrucciones para facilitar el acompañamiento de los pacientes por familiares o allegados en los servicios de urgencias del Servicio Madrileño de Salud. N.º 417/15, 7 Agosto 2015.
- 2 Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Les cartes de soins et d'informations pour les personnes atteintes de

maladies rares. 19 Mars 2009. (Consultado 22 Octubre 2015). Disponible en: <http://www.sante.gouv.fr/les-cartes-de-soins-et-d-informations-pour-les-personnes-atteintes-de-maladies-rares.html>

- 3 Theadom A, Rodrigues M, Roxburgh R, Balalla S, Higgins C, Bhatta-charjee R, et al. Prevalence of muscular dystrophies: a systematic literature review. *Neuroepidemiology*. 2014;43:259-68.
- 4 de Die-Smulders CEM, Höveler CJ, Thijs C, Mirandolle JF, Anten B, Smeets HJM, et al. Age and causes of death in adult-onset myotonic dystrophy. *Brain*. 1998;121:1557-63.
- 5 Mathieu J, Allard P, Potvin L, Prévost C, Bégin P. A 10-year study of mortality in a cohort of patients with myotonic dystrophy. *Neurology*. 1999;52:1658-2.
- 6 Udd B, Krahe R. The myotonic dystrophies: molecular, clinical, and therapeutic challenges. *Lancet Neurol*. 2012;11:891-905.
- 7 Kalkman JS, Schillings ML, Zwartz MJ, van Engelen BGM, Bleijenberg G. Psychiatric disorders appear equally in patients with myotonic dystrophy, facioscapulohumeral dystrophy, and hereditary motor and sensory neuropathy type I. *Acta Neurol Scand*. 2007;115:265-70.
- 8 Seijas-Gómez R, Basterra-Jiménez I, Luna-Lario P, Tirapu-Ustároz J, Cabada-Giadás T, Iridoy-Zulet M, et al. Estudio descriptivo del perfil neuropsicológico y psicopatológico en pacientes con distrofia miotónica tipo 1. *Rev Neurol*. 2015;61:529-35.
- 9 OPTIMISTIC - Observational Prolonged Trial In Myotonic dystrophy type 1 to Improve QoL-Standards, a Target Identification Collaboration. (Consultado 22 Octubre 2015). Disponible en: <http://www.healthcompetence.eu/converis/publicweb/project/4946>
- 10 Eymard B, Orlikowski D, Wahbi K, Duboc D, Comte G. Guías de Actuación de Emergencia. *Dystrophie myotonique de Steinert*. 6 Novembre 2010. (Consultado 22 Octubre 2015). Disponible en: https://www.orpha.net/data/patho/ES/Urgencia_DistrofiaMiotonicaSteinert-esPro77.pdf
- 11 Siméon E, Patier-Doussauge A, Bernard-Brunet A, Clémenty N, Gueraud JB, Guromarch B, et al. Insufficiency of electrocardiogram alone in predicting infrahisian abnormalities in patients with type 1 myotonic dystrophy. *Int J Cardiol*. 2014;172:625-7.
- 12 Mathieu J, Prévost C. Epidemiological surveillance of myotonic dystrophy type 1: A 25-year population-based study. *Neuromuscul Disord*. 2012;22:974-9.
- 13 Hoppe K, Reyher K, Jurkatt-Rott K, Lehmann-Horn F, Kingler W. Anaesthesia recommendations for patient suffering from myotonic dystrophies type 1 and 2. October 2014. (Consultado 22 Octubre 2015). Disponible en: http://www.orphananesthesia.eu/en/rare-diseases/published-guidelines/cat_view/61-rare-diseases/60-published-guidelines/118-myotonic-dystrophies-type-1-and-2.html
- 14 van Engelen BGM, Eymard B, Wilcox D. 123rd ENMC International Workshop: Management and Therapy in Myotonic Dystrophy, 6-8 February 2004, Naarden, The Netherlands. *Neuromuscul Disord*. 2005;15:389-94.
- 15 Gagnon C, Chouinard MC, Laberge L, Veillette S, Bégin P, Breton R, et al. Health supervision and anticipatory guidance in adult myotonic dystrophy type 1. *Neuromuscul Disord*. 2010;20:847-51.